

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HAQIQIY HARBIY XIZMATNI O'TASH TARTIBINING HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISHI

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li
Jamoat xavfsizligi universiteti
Magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida harbiy xizmatni o'tash tartibining huquqiy asoslari va rivojlanishi, Qurolli Kuchlarda mustaqillik yillaridagi harbiy xizmat bilan bog'liq qonun va normativ-huquqiy xujjatlar hamda so'nggi yillarda qabul qilingan qonun va me'yoriy hujjatlarning mazmun-mohiyati, o'zgarishlar, kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida, sarkarda bobolarimizning yo'llarini davom ettirilishi, jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi olib borilayotgan islohotlar to'g'risida suhbat borgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, suverenitet, milliy armiya, inson qadri, Qonun, Nizom, muqobil xizmat, rezervchilar xizmati, haqiqiy harbiy xizmat.

Аннотация: В статье рассмотрены правовые основы и порядок прохождения воинской службы в Вооруженных Силах Республики Узбекистан, закон и нормативно-правовые документы, касающиеся прохождения воинской службы в Вооруженных Силах в годы независимости, а также сущность принятых за последние годы законов и постановлений, изменений и дополнений, пути наших прадедов продолжились, зашел разговор о проводимых реформах по обеспечению общественной безопасности.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, суверенитет, национальная армия, человеческое достоинство, Закон, Устав, альтернативная служба, резервная служба, действительная военная служба.

Annotation: The article discusses the legal basis and procedure for military service in the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, the law and regulatory documents relating to military service in the Armed Forces in the years of independence, as well as the essence of laws and regulations adopted in recent years, changes and additions, ways of our great-grandfathers continued, the conversation turned to ongoing reforms to ensure public safety.

Key words: Armed Forces, sovereignty, national army, human dignity, Law, Charter, alternative service, reserve service, active military service.

Xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash bugun ham, kelajakda ham eng ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Chunki faqatgina tinchlik-osoyishtalik mamlakatimizning har tomonlama rivojlanishining asosiy kafolatidir.

Shavkat MIRZIYOYEV

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar
Oliy Bosh Qo'mondoni*

Istiqlol davrida O'zbekiston armiyasi juda murakkab va sharaflı yo'lni bosib o'tdi. Yosh davlatimizning o'ta og'ir shakllanish yillarida aynan Qurolli Kuchlarimiz mamlakatimiz mustaqilligi, xalqimizning tinch hayoti va farovonligini ta'minlash, demokratik islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning ishonchli kafolati bo'lib xizmat qilganini barchamiz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz.

Keyingi yillarda amalga oshirgan tub islohotlarimiz tufayli tarixan qisqa davrda O'zbekiston Respublikasi suvereniteti va hududiy yaxlitligini, sarhadlarimiz daxlsizligini ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan, tezkor va ixcham milliy armiyani tashkil etishga erishmoqdamiz.

Ana shunday buyuk tarixiy jarayonda xalqimizning harbiy sohadagi boy merosiga tayanib, Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk sarkarda bobolarimizning jangovar an'alarini munosib davom ettirib kelayotgan, jismoniy va ma'naviy yetuk, zamonaviy bilim, qurol-yarog' va texnikalarni puxta egallagan, davlat va xalq manfaatlari uchun har qanday sinov va mashaqqatlarni yengib o'tishga tayyor bo'lgan harbiylarimiz doimo faol ishtirok etib kelayotganlari har qanday yuksak e'tirofga munosibdir.

Shu ma'noda, muqaddas qasamyodiga hamisha sodiq, el-yurt himoyasi yo'lida metin qalqon bo'lgan mard va jasur harbiylarimiz O'zbekistonning chinakam vatanparvar bahodirlari, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz.

Xalqimiz o'zining sizlar kabi botir va dovyurak farzandlari – Vatanimizning haqiqiy posbonlari bilan haqli ravishda faxrlanadi.

Keyingi yillarda "Xalq va armiya – bir tanu bir jondir" degan ezgu tamoyil asosida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda fuqarolarimiz armiyaning har tomonlama yordami va ko'magini hayotning barcha sohalarida amalda his etmoqdalar. Ayniqsa, murakkab sinov davri bo'lgan pandemiya paytida va favqulodda holatlar oqibatlarini bartaraf etishda, biz uchun hech narsa bilan o'lchab, qiyoslab bo'lmaydigan bebaho boylik – tinchlik va osoyishtalikni asrash va himoya qilishda bu yakdillik yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Hozirgi vaqtda butun jamiyatimizda, jumladan, Qurolli Kuchlarimiz tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarda "Inson qadri uchun" degan muhim tamoyil markaziy o'ringa qo'yilayotgani sizlarga yaxshi ma'lum.

Shu asosda milliy armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan barcha harbiylar, muhtaram faxriylarimizning Vatan va xalq oldidagi xizmatlarini munosib qadrlash, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, kundalik hayotidagi muammolarini hal etishga ko'maklashish,

ularning oilasi va farzandlarini ijtimoiy himoya qilish borasidagi ishlarimiz yildan-yilga yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Hech shubhasiz, hayotimizning barcha jabhalarini qamrab olayotgan bunday jadal o'zgarishlar yurtimizda harbiy xizmatning obro'-e'tibori, armiya va xalq birligi yangicha mazmunga ega bo'lib, yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usi, Vatan himoyachisidek olijanob kasbga hurmat-ehtirom hissini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda¹².

Yuqoridagilardan kelib chiqib, har bir fuqaro Vatan himoyasi – muqaddas burch ekanligini his etmog'i darkor. Ushbu burchni ado etish tuyg'usi Qurolli Kuchlarimiz safidagi o'g'lonlarimiz o'zlari uchun sharaf deb biladilar.

Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O'zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuzilishi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 125-moddasida belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasining Qurolli Kuchlari jamiyat hayotining muhim bo'lagi bo'lib, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlovchi asosiy bo'g'indir. Mazkur faoliyatni amalga oshirish jarayoni huquq normalari bilan tartibga solinadi hamda Konstitutsiya, harbiy huquq va harbiy Nizomlarning talablariga asoslanadi.

Shunga ko'ra harbiy xizmatning asosini mustahkam intizom tashkil etib, har bir harbiy xizmatchi unvon hamda mansabidan, har qanday holatdan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi Qonunlarida o'rnatilgan tartib-qoidalar va harbiy Nizomlar talablarini so'zsiz bajarishga majburdirlar.

Qonunlarda fuqarolar va mansabdor shaxslarga davlat tomonidan belgilangan tegishli huquqlar kafolatlanib, aksincha huquqbuzarlik yoki jinoyatlar sodir etilganda javobgarlik belgilanadi. Avval ta'kidlab o'tganimizdek, har bir huquq sohasi kabi harbiy qonunlar ham harbiy xizmatni o'tash jarayonida vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi, bu esa davlat organlari tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarning normalarida o'z aksini topadi.

Qonun normalarida qanday xatti-harakatlar taqiqlanganligi, bu harakatlarning Qurolli Kuchlar va jamiyat uchun xavfli deb topilishi belgilangan bo'lib, norma sanksiyalarida esa javobgarlik choralari mustahkamlangan. Ushbu normalar orqali taqiqlangan harakatlarni sodir etuvchilar javobgarlikka tortiladilar.

Harbiy xizmatchilarning harbiy xizmatni o'tash tartibi, huquq va majburiyatlari va harbiy xizmatchi tomonidan qonunga zid xatti-harakatlar sodir etilganda kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar mamalakatimizning bosh qomusi va bir qator qonun normalarida mustahkamlab qo'yilgan, jumladan:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining butun bir bobi, ya'ni XXVII bob mamlakatimiz mudofaa va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O'zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilishi uchun tuzilishi,

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қуролли Кучлар ташкил этилганининг 30 йиллиги ва Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан байрам табриги.

O'zbekiston Respublikasi o'z o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada Qurolli Kuchlariga ega ekanligi e'tirof etilgan.

2. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 10 yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi to'g'risida"gi Qonuni (40 ta banddan iborat) bandlarida harbiy sohada O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta'minlashga doir prinsiplar va yondashuvlar belgilangan.

Qonunda O'zbekiston Respublikasi mudofaa xususiyatiga egaligi, hech bir davlatni o'zining dushmani deb hisoblamasligi, barcha mamlakatlar bilan munosabatlarni mamlakat milliy manfaatlarining ustuvorligi asosida hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplarini inobatga olib, teng huquqlilik hamda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, barcha nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishi nazarda tutilgan.

3. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda qabul qilingan "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonuni (51 ta moddadan iborat) normalarida barcha harbiy xizmatchilarning kundalik xizmat faoliyati uchun zarur bo'lgan tushunchalar va xizmatni o'tash tartibi batafsil yoritilgan.

4. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 3 iyulda qabul qilingan "Mudofaa to'g'risida"gi Qonunida (25 ta moddadan iborat) O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini boshqarishning huquqiy asoslari, mudofaa tushunchasi, mudofaa sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari, mudofaani tashkil etish hamda Qurolli Kuchlarga rahbarlik qilish, davlat organlarining mudofaa sohasidagi vakolatlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va fuqarolarning mudofaani ta'minlashdagi ishtiroki ko'rsatib o'tilgan.

5. O'zbekiston Respublikasining 1999 yil 20 avgustda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Davlat chegarasi to'g'risida"gi Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini belgilash, o'zgartirish, himoya qilish va qo'riqlash sohasidagi munosabatlar tartibga solinadi.

Ushbu qonun normalarida O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi, davlat chegarasini belgilash va o'zgartirish prinsiplari, davlat chegarasining shaxslar va transport vositalari tomonidan kesib o'tilishi, davlat chegarasi orqali tovarlar, boshqa mol-mulk va hayvonlarni olib o'tish, chegara vakillari, davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni belgilash tartibi ko'rsatib o'tilgan.

6. O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 25 aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervidagi xizmat to'g'risida"gi Qonuniga binoan (18 ta moddadan iborat) O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervidagi xizmatni o'tashi bilan bog'liq munosabatlar tartibga solingan.

Ushbu qonunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar rezervi, rezervdagi xizmat, rezervga kiritish tushunchalari, rezerv toifalari, rezervchilarni tanlab olish, rezervchilarni tayyorlash, rezervchilar qatnashadigan harbiy yig'inlarning turlari va ularning muddatlari, rezervchilarning harbiy unvonlari, Qurolli Kuchlar rezervidagi xizmat to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik belgilangan.

7. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 28 avgustdagi "Muqobil xizmat to'g'risida"gi Qonunida muqobil xizmat tushunchasi, muqobil xizmatga chaqirilish, uni o'tash, muqobil xizmatdagi xizmatchilarning harbiy tayyorgarligi, muqobil xizmatni

o'tayotgan fuqarolarning huquqlari va majburiyatlari, muqobil xizmat muddati, muqobil xizmatdan bo'shatish tartibi mustahkamlab qo'yilgan.

8. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida fuqarolarning harbiy xizmat bilan uzviy bog'liq bo'lgan ma'muriy huquqbuzarliklari uchun javobgarlik ko'zda tutilgan.

9. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining muayyan normalarida harbiy xizmatchilarning xizmatni o'tash jarayonida sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishlarini huquqiy jihatdan tavsif etish, sudlanganlik va jazo tayinlash masalalari belgilangan.

10. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksining muayyan normalarida esa sud tomonidan harbiy xizmatchilarga nisbatan tayinlangan xizmat bo'yicha cheklash, qamoq, intizomiy qismga jo'natish tariqasidagi jazolarni ijro etish tartibi va shartlari belgilangan.

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 20 noyabrdagi "Fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida muddatli harbiy xizmatni o'tash shart-sharoitlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida muddatli harbiy xizmatni o'tash shart-sharoitlarini qo'shinlarning jangovar va ijtimoiy-siyosiy va safarbarlik jihatdan takomillashtirish choralari belgilangan.

12. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining oddiy askarlar va serjantlar tarkibida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarga qo'shimcha imtiyozlar berish to'g'risida"gi Qarorida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarga qo'shimcha imtiyozlar belgilab qo'yildi¹³.

Yuqoridagilardan tashqari yana bir qancha qonun osti hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori va tegishli vazirliklarning buyruq va farmoyishlari O'zbekiston Respublikasida harbiy xizmatni o'tash tartibining huquqiy asosi bo'lib hisoblanadi va xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 sentyabrdagi PQ-4447-son Qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida"gi Nizomda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi belgilab qo'yilgan.

Shuningdek mazkur Nizom bilan fuqarolar tomonidan davlatning hududiy yaxlitligini, mustaqilligini va xavfsizligini himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy huquq va majburiyatlari amalga oshirilishini ta'minlanishi, fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida, shuningdek xizmat faoliyati oddiy askarlar, serjantlar va ofitserlar tarkibi lavozimlaridagi harbiy xizmatga tenglashtirilgan davlat qo'mitalari, vazirliklar va idoralarda chaqiruv va kontrakt bo'yicha haqiqiy harbiy xizmatni o'tashlari, shuningdek Qurolli Kuchlar rezervidagi fuqarolar bilan bog'liq munosabatlar, Qurolli Kuchlarni shaxsiy tarkib bilan butlash tartibi, turli toifadagi harbiy xizmatchilar tomonidan xizmat vazifalari sifatli bajarilishini ta'minlash bo'yicha mansabdor shaxslarning huquq va majburiyatlarini belgilanishi, harbiy xizmatni o'tashning shaffofligi va har bir harbiy xizmatchining professional o'sish istiqbolini ta'minlanishi tartibga solinadi.

¹³ Артиков Р.С. *Харбий ҳуқуқ асослари. Дарслик. Тошкент-2020.*

Yuqorida keltirib o'tilgan qonun va me'yoriy hujjatlar harbiy xizmatni o'tashning huquqiy asoslari bo'lib hisoblanadi. Xozirgi kunda harbiy sohadagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarning shiddat bilan rivojlanganligini, ularga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar inson qadri va xalq manfaatini ko'zlovchi maqsadlar ekanligini yaqin tarix yaqqol namoyon etmoqda.

Shuningdek, mustaqilikka erishganimizdan so'ng, davlat organlari tomonidan boshqa sohalar kabi harbiy xizmatni o'tash jarayonida vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi harbiy qonunlar qabul qilinishi, yosh mustaqil Davlatning mustaqilligi mustahkam bo'lishining garovi hisoblangan. Harbiy sohadagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish davlat organlari tomonidan qabul qilinadigan me'yoriy hujjatlarning normalarida o'z aksini topgan. Qabul qilingan me'yoriy hujjatlar O'zbekiston Respublikasida harbiy xizmat o'tashning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilgan. Bular qatoriga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

1. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 10 yanvarda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi to'g'risida"gi Qonuni qabul qilingunga qadar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995 yil 30 avgustdagi 105-I-son bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining harbiy Doktrinasi to'g'risida"gi Qarori;

2. O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 2002 yil 12 dekabrda qabul qilingan Qonunida 2021 yilga qadar harbiy xizmatchilarning, oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining (*tinglovchilarining*), harbiy yig'inlarga chaqirilgan harbiy xizmatga majburlarning va safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmatni o'tayotgan shaxslarning moddiy javobgarligi belgilanmagan. Faqatgina 2021 yil 30 sentyabrdagi 718-sonli Qonuniga asosan ushbu qonunga VIII¹ bo'limi kiritilib, harbiy xizmatchilarning, oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining (*tinglovchilarining*), harbiy yig'inlarga chaqirilgan harbiy xizmatga majburlarning va safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmatni o'tayotgan shaxslarning moddiy javobgarligi belgilab qo'yildi.

Unga qadar 1992 yil 3 iyuldagi 644-XII-son "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 44 ta moddadan iborat O'zbekiston Respublikasining Qonuni amalda bo'lgan.

3. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 3 iyulda qabul qilingan "Mudofaa to'g'risida"gi 641-XII-son Qonuni 17 ta moddadan iborat bo'lgan. Keyinchalik ushbu qonun 25 ta moddadan iborat yangi tahrirda qabul qilingan.

4. 1992 yil 3 iyulda "Muqobil xizmat to'g'risida"gi 646-XII-son O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilingan bo'lib, 2003 yil 11 fevral kuni hujjat o'z kuchini yo'qotgan. O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 2002 yil 12 dekabrda qabul qilingan Qonunning VI bobida "Muqobil xizmat" to'g'risida normalar belgilab qo'yilgan.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 14 yanvardagi PQ-257-son Qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida"gi Nizomda harbiy xizmatni o'tash tartibiga oid qoidalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 sentyabrdagi PQ-4447-son Qarori bilan ushbu Qaror o'z kuchini yo'qotib, "O'zbekiston Respublikasi

fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida"gi Nizom yangi tahrirda qabul qilingan.

Yuqoridagilardan tashqari, harbiy xizmatchi jamoat tartibini saqlash, jamoat xavfsizligini ta'minlash sub'ekti sifatida mas'uliyatli kasb hisoblanadi.

Mamlakatimizda fuqarolarning jamoat tartibini saqlashda ishtirokini yanada oshirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son Farmoniga 1-ilova sifatida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi KONSEPSIYASIDA "Jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat idoralari va tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoat birlashmalari, fuqarolar hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi" deya ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, Konsepsiyada Jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimi jamoat xavfsizligini ta'minlovchi va unda ishtirok etuvchi subyektlarga bo'lingan bo'lib, u yerda fuqarolar jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etuvchi subyekt sifatida kiritilgan. Bundan tashqari, Konsepsiyada barcha subyektlarning vakolatlari aniq ko'rsatilgan bo'lib, unda Vazirlar Mahkamasi vazifalarining muhim sharti sifatida jamoat xavfsizligini ta'minlashda faol ishtirok etgan nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolarni rag'batlantirish tartibi belgilanganligi ham jamoat xavfsizligi va jamoat tartibini saqlashda fuqarolarning ishtirokini ta'minlash naqadar ahamiyatli vazifa ekanligini ko'rsatadi¹⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonuni.
3. R.S.Artikov "Harbiy huquq asoslari" o'quv qo'llanma.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 12 sentyabrdagi PQ-4447-son Qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risida"gi Nizom.
5. Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical-Theoretical Significance. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 67-70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>.
6. <https://www.uzavtoyul.uz/> internet sayti
7. <https://www.Lex.uz/> internet sayti

¹⁴ Alimov Muxiddin Ilxomjon o'g'li. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical-Theoretical Significance. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 67-70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>